

Effectiveness of the penalties established for consumer protection against electronic supplier in light of electronic commerce law no 18-05

فعالية الجزاءات المقررة لحماية المستهلك في مواجهة المورد الإلكتروني على ضوء قانون التجارة الإلكترونية 18-05

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Electronic Commerce in Algeria: Stakes and Challenges التجارة الإلكترونية في الجزائر رهانات وتحديات
Organizing Institution	University Center of Aflou المركز الجامعي افلو
Conference Date	3 December 2023
Location	Aflou, Algeria

Abstract

In order to enshrine greater legal protection for the consumer within the scope of electronic commerce, Algerian legislation promulgated the Electronic Commerce law No. 18-05, through which it imposed a set of obligations on the electronic supplier, the breach of which resulted in the latter's liability.

In an attempt to give more effectiveness to the penalty arising from the electronic supplier's breach of its obligations, Algerian legislator has strengthened the civil penalty at the consumer protection level, with strict criminal sanctions falling under the protection of the electronic consumer interest.

Keywords:

electronic supplier, consumer protection, sanctions, electronic commerce law.

الملخص

بغية تكريس حماية قانونية أكبر للمستهلك في نطاق التجارة الالكترونية، أصدر المشرع الجزائري قانون التجارة الالكترونية رقم (18-05)، وفرض من خلاله مجموعة من الالتزامات على عاتق المورد الالكتروني، يؤدي الاخلال بها إلى قيام مسؤولية هذا الأخير. ومحاولة إعطاء فعالية أكثر للجزاء المترتب على إخلال المورد الالكتروني بالتزاماته، قام المشرع الجزائري بتدعيم الجزاء المدني على مستوى حماية المستهلك، بجزاءات جنائية صارمة تدرج في إطار حماية مصلحة المستهلك الالكتروني.

الكلمات المفتاحية:

المورد الإلكتروني، حماية المستهلك، جزاءات، قانون التجارة الالكترونية.